

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ НА ФОНЕ АТОПИИ У ДЕТЕЙ

Рашидова М.В.

врач-педиатр приемного отделения Самаркандского филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

Каримова Г.М.

врач-педиатр приемного отделения Самаркандского филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

Карджавова Гулноза Абилкасимовна

Научный руководитель, PhD., ассистент кафедры 1- Педитарии и неонатологии
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001412>

Актуальность. Заболевания верхних дыхательных путей широко распространены среди детского населения, которые наносят вред детскому организму. Инфекции дыхательных путей представляют собой одну из самых главных причин заболеваний в детском возрасте; около 70% этих инфекций поражает верхние дыхательные пути. Одним из наиболее частых клинических синдромов, встречающихся при ОРИ у детей, является острый ларинготрахеит. Актуальность проблемы острого ларинготрахеита обусловлена его высокой распространенностью, развитием бактериальных осложнений, наступлением летального исхода, склонностью к рецидивированию.

Цель работы: выявить особенности течения стенозирующего ларинготрахеита у детей на фоне атопии с целью профилактики заболевания.

Материалы и методы: Изучены результаты клинико-anamnestического обследования 46 больных детей с стенозирующим ларинготрахеитом, госпитализированных в отделениях I и II экстренной педиатрии и детской реанимации Самаркандского республиканского центра экстренной медицинской помощи. I группу составили 24 больных детей с стенозирующим ларинготрахеитом, не имевшие признаков атопии, II группу - 20 больных со стенозирующим ларинготрахеитом на фоне атопии.

Результаты и их обсуждение: согласно изучению анамнестических данных 32 (69.5%) больных со стенозирующим ларинготрахеитом госпитализированы в первые сутки от начала заболевания, 9 (19.5%) - на 2-3 сутки и 5 (10,8%) – на 3 день. В постнатальном периоде во II группе чаще, чем в I группе встречались: диспепсические явления (12-50% и

8-36.3%), указания на раннее искусственное вскармливание (15-62.5% и 6-27.2%), анемии (19- 79.1% и 11-50%), атопический дерматит (52,4% и 0%), инфекционные (9-37.5% и 6-27.2%), частые респираторные инфекции (12- 50% и 8- 36.3%). Родители детей I и II групп указывали на использование антибиотиков (6-25% и 10- 45,4%), нестероидных противовоспалительных препаратов (1-4.1% и 7- 31.8%), гормонотерапию (0% и 3-13,6%). Изучение анамнестических данных показало, что родители больных II группы в 1,8 раз чаще поздно (на 3 сутки и позже от начала заболевания) обращались за медицинской помощью в стационар при выраженных признаках заболевания. Причиной лихорадки, ринита, дерматита, конъюнктивита и других патологических реакций в основном была аллергия. При госпитализации больных у 26- 56,5% больных имелась выраженная одышка смешанного характера, лающий кашель у 45-97.8%. У больных II-ой группы ДН 1 степеней выявлена в 20-83,3% случаях и ДН 2 степени - у 3-12,5% больных, госпитализированных в отделении детской реанимации, тогда как в I группе больных с ДН 2 степени не было.

Выводы: таким образом, острый стенозирующий ларинготрахеит у детей на фоне атопии протекает тяжелее, имеет рецидивирующее течение, что диктует о проведении диспансеризации и необходимости ранней профилактики.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH